

Nurbayev Yodgorbek Ortiqovich

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqodchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20133136>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatimizda ayollarga nisbatan ishlatiladigan tazyiq va zo‘ravonliklarga qarshi kurashda horij tajribasi o‘rganib chiqiladi. Ya’ni, ayollarga nisbatan zo‘ravonlik - jismoniy, jinsiy, psixologik yoki iqtisodiy zarar yetkazadigan harakatlar qanday sodir bo‘lishi mumkin, yoki ularni qanday va nima asosida oldini olish mumkin. Maqolada shu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan xorij tajribasi o‘rganib chiqiladi va O‘zbekiston Respublikasidagi amaldagi tajriba bilan solishtirib tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: BMT, deklaratsiya, konstitutsiya, qonun, huquq, burch, zo‘ravonlik, tazyiq, kamsitish, tengsizlik, nikoh, jinoyat, jazo, madaniyat, ma’naviyat, aql, idrok.

Abstract: This article examines foreign experience in combating oppression and violence against women in our society. That is, how violence against women - actions that cause physical, sexual, psychological or economic harm - can occur, or how and on what basis they can be prevented. The article examines foreign experience in this direction and analyzes it in comparison with the current experience in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: UN, declaration, constitution, law, right, duty, violence, oppression, discrimination, inequality, marriage, crime, punishment, culture, spirituality, mind, perception.

Аннотация: В данной статье рассматривается зарубежный опыт борьбы с угнетением и насилием в отношении женщин в нашем обществе. То есть, как может происходить насилие в отношении женщин — действия, причиняющие физический, сексуальный, психологический или экономический вред, — или как и на каких основаниях его можно предотвратить. В статье анализируется зарубежный опыт в этом направлении и проводится его сравнение с текущим опытом Республики Узбекистан.

Ключевые слова: ООН, декларация, конституция, закон, право, обязанность, насилие, угнетение, дискриминация, неравенство, брак, преступление, наказание, культура, духовность, разум, восприятие.

Kirish: O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlash hamda himoya qilish davlatimiz olib borayotgan siyosatning asosiy ustivor yo‘nalishi bo‘lib, mustaqillik yillarida mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qilish bo‘yicha milliy tizim yaratilganligi quvonarli holatdir. Konstitutsiyamiz va kodekslarimizda, qonunlarimizda inson erkinligi, qadr-qimmati eng oliy qadriyat sifatida mustahkamlandi. Barchamizga ma’lumki hozirgi kunda jamiyatimizda ayollarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik – bu jiddiy muammo bo‘lib, uning oldini olish uchun keng qamrovli yondashuv zarur. Quyida ushbu muammoning turli jihatlarini va uni oldini olish yo‘llari haqida batafsil ma’lumot beishga harakat qilamiz.

Ayollarga nisbatan o‘tkaziladigan tazyiq va zo‘ravonlik turlariga to‘xtalib o‘tsak. Jamiyatimizda uchraydigan jinsiy tazyiq tushunchasi, kudnalik turmushda, ish joyida, o‘quv yurtlarida yoki boshqa jamoat joylarida jinsiy xarakterdagi istalmagan xatti-harakatlar, so‘zlar yoki imo-ishoralar mavjud. Bunga jinsiy mazmundagi hazillar, iltifotlar, teginishlar, shilqimlik qilish va jinsiy aloqaga majburlash urinishlari kiradi. Bundan tashqari kundalik turmush hayotida oilaviy zo‘ravonlik tushunchasi ham mavjud. Bu holatda turmush o‘rtog‘i yoki oila a‘zosi tomonidan amalga oshiriladigan jismoniy, jinsiy, psixologik yoki iqtisodiy zo‘ravonliklar tushuniladi.

Jismoniy zo‘ravonlikning asosiy tushunchalari, insonni yoki ayollarni urish, tepish, itarish, sohidlaridan tortish, qurol bilan tahdid qilish va boshqa jismoniy shikast yetkazish doirasidagi harakatlar tushuniladi.

Insonga yoki ayolga psixologik zo‘ravonlik qilish, uni haqoratlash, tahdid qilish, qo‘rqitish, manipulyatsiya qilish, nazorat qilish, izolyatsiya qilish va boshqa ruhiy azob berish usullari ma’nosida tushuniladi.

Oilada yoki jamiyatda iqtisodiy zo‘ravonlik tushunchasi ham mavjudki, bu insonni yoki ayolni moliyaviy resurslardan mahrum qilish, ishlashga ruxsat bermaslik, pulini nazorat qilish, mulkni tortib olish va boshqa iqtisodiy qaramlikni yaratishga qaratilgan harakatlar majmuasidir.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Jinsiy zo‘ravonlik tushunchasi esa ayollarga nisbatan ishlatiladigan zo‘rlash, jinsiy tajovuz, jinsiy ekspluatatsiya, majburiy nikoh va boshqa jinsiy xarakterdagi harakatlarni o‘z ichiga oladi.

Kiberzo‘ravonlik toifasidagi tushunchalar, internet va boshqa texnologiyalar orqali ta‘qib qilish, haqorat qilish, shantaj qilish, shaxsiy ma‘lumotlarni tarqatish va boshqa zo‘ravonlik harakatlari orqali tushuniladi.

Insonlar hayotida uchraydigan an‘anaviy zo‘ravonlik holatlar, nomusga tegish, erta nikoh, qizlarni ta‘lim olishdan mahrum qilish va boshqa an‘anaviy amaliyotlar tushuniladi.

Bugungi kunda dunyo konstitutsiyalarining **98 foizi** tenglik va kamsitilmaslik, **94 foizi** zo‘ravonlikdan himoya qilish, **86 foizi** xotin-qizlarning ta‘lim olishi, **85 foizi** ijtimoiy xizmatlardan foydalanish kafolati, **44 foizi** diskriminatsiyaga qarshi choralar va **12 foizi** xotin-qizlar huquqlari bo‘yicha alohida qoidalarni o‘z ichiga oladi. Hozir global dunyoda e‘tirof etilayotgan ijtimoiy muammolardan biri butun dunyo bo‘ylab ayollarga nisbatan sodir etilayotgan tazyiq va zo‘ravonlik holatlari hisoblanadi. Insoniyat tarkibi azaldan ikki jins vakillaridan iborat ekan, ularning o‘zaro munosabatlarida bir biriga nisbatan hurmat yondashish zarurati, bir birini to‘laqonli, teng huquqli inson sifatida qabul qila olishi hozirgi zamonaviy hamjamiyatning istivor talablaridan biriga aylangan. Afsuski, aksariyat hollarda ayollar hali ham erkaklar tomonidan sodir etilayotgan tazyiq va zo‘ravonlikni qurboni bo‘lib qolmoqda. BMT ma‘lumotlariga qaraganda dunyodagi har uch ayoldan biri hayoti davomida qandaydir tazyiq va zo‘ravonlikni qurboni bo‘ladi. Eng achinarlisi shundaki, ayollarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikni aksariyati ularning turmush o‘rtog‘i, ya‘ni jinsiy sherigi tomonidan sodir etiladi. Ayollarning tazyiq va zo‘ravonlikka uchrashi albatta ularning jamiyatdagi faolligiga ta‘sir ko‘rsatadi bu esa ayol uchun og‘ir ijtimoiy-psixologik zarba hisoblanadi. Barchamizga ma‘lumki, ayollar zo‘ravonligini oldini olishda xorij tajribasi juda boy va turli yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Quyida ba‘zi mamlakatlarda ayollarga nisbatan sodir etiladigan tazyiq hamda zo‘ravonliklarni oldini olish borasidagi tajribani ko‘rib chiqamiz.

Shvetsiya tajribasi: Shvetsiya gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha dunyodagi eng ilg‘or davlatlardan biri hisoblanishi barchamizga ma‘lum. Bu mamlakatda gender tengligiga yo‘naltirilgan qonunlar, siyosatlar va amaliy dasturlar mavjud. Ushbu dasturlar mamlakat hududida hech qanday ijtimoiy yoki siyosiy to‘siqlarsiz amal qiladi.

Ta‘lim tizimida ya‘ni maktablarda gender tengligi va sog‘lom munosabatlar haqida ta‘lim berish tizimi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. O‘quvchilar yoshligidan gender munosabatlarini to‘la anglab voyaga yetadilar. Qachonki qo‘laqonli fuqaro bo‘lganlarida ularga gender zo‘ravonliklar haqida tushuncha berish imkoniyati qolmaydi. Shvetsiya tajribasi bo‘yicha zo‘ravonlik qurbonlari uchun maxsus boshpanalar, maslahat markazlari va yordam yo‘nalishlari mavjud. Barcha fuqarolar qaysidir ma‘noda huquqlari buzilsa ana shu markazlarga borib o‘zlarini himoya qilishlari mumkin.

Ispaniya tajribasi: Qirollik Ispaniyasida oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish bo‘yicha qonun mavjud bo‘lib, ushbu qonun amalda jamiyatning kichik bo‘g‘ini bo‘lgan oila manfaatlarini qattiq himoya qiladi. Bu qonun zo‘ravonlik qurbonlariga keng ko‘lamli huquqiy himoya va yordam beradi. Ispaniya gender masalasida yana shunisi bilan ahamiyatliki, bu mamlakatda oilaviy zo‘ravonlik holatlarini ko‘rib chiqish uchun maxsus sudlar tashkil etilgan. Sudlar jamiyatda oila manfaatlari uchun alohida xizmat ko‘rsatadi. Mamlakat miqyosida zo‘ravonlik qurbonlari uchun bepul va anonim telefon raqami mavjud bo‘lib, bu telefon barcha fuqarolar uchrashi mumkin bo‘lgan zo‘ravonlik haqida tezlik bilan tegishli joyga habar berish masalasini hal qiladi. Ispaniyada oilaviy zo‘ravonlik bilan bog‘liq ma‘lumotlar muntazam ravishda yig‘iladi va tahlil qilib boriladi. Gender munosabatlaridagi kamchilik yoki yutuqlar shu yig‘ilgan ma‘lumotlar asosida belgilanadi va muhokama qilib boriladi.

Kanada tajribasi: Kanadada ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni oldini olish bo‘yicha umummilliy strategiya mavjud. Umummilliy strategiyaning sosiy maqsadi zo‘ravonlikning oldini olish, qurbonlarga yordam berish va zo‘ravonlik qilganlarni javobgarlikka tortish bo‘lib, mamlakatdagi asosiy qoninuy hujjatlardan biri sanaladi.

Kanadada davlatida tub aholi vakillari bo‘lgan aborigen ayollar zo‘ravonlikka ko‘proq duchor bo‘lishadi. Shuning uchun, hukumat aborigen jamoalar bilan hamkorlikda zo‘ravonlikni oldini olish bo‘yicha maxsus dasturlarni amalga oshiradi.

Mamlakatdagi zo‘ravonlik qurbonlari uchun turli xil huquqiy himoya choralari mavjud, masalan, himoya orderlari va murojaat mahkamalari shular jumlasidandir.

Avstraliya tajribasi: Avstraliyada “Change the Stor” tashabbusi mavjud bo‘lib, bu tashabbus Avstraliyada ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni oldini olish bo‘yicha milliy dastur hisoblanadi. U gender tengsizligini bartaraf etish va zo‘ravonlikka toqatsizlik madaniyatini yaratishga qaratilgan bo‘lib, mamlakatda barcha fuqarolar uchun birdek amal qiladi. Avstraliyada zo‘ravonlikka qarshi kurashishga

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

qaratilgan keng ko‘lamli jamoat kampaniyalari o‘tkaziladi. Bu kampaniyalarning asosiy maqsadi zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishiga qarshi tezkor kurashni tashkil etish masalasidir. Avstraliyaning boshqa mamlakatlardan farqi shuki, mamlakatda zo‘ravonlikning sabablari va oqibatlarini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib boriladi.

Buyuk Britaniya tajribasi: “Clare’s Law”- Bu qonun Buyuk Britaniya tajribasida ayollarga sherigining zo‘ravonlik tarixi haqida ma‘lumot olish va bu ma‘lumotni tegishli tashkilotlarga topshirish imkoniyatini beradi. Barcha fuqarolar ham o‘ziga nisbatan sodir etilgan zo‘ravonlikni asoslab berish yoki o‘zini himoya ostida ekanligini tushunmasligi mumkin. Bunday holatda ushbu fuqaroni himoya qilishning jamoaviy usullari qo‘llaniladi. Buyuk Britaniyadagi “Multi-Agency Risk Assessment Conference” (MARAC) konferensiyasi mamlakatda turli idoralar (politsiya, ijtimoiy xizmatlar, sog‘liqni saqlash xizmatlari) yuqori xavf ostida bo‘lgan zo‘ravonlik qurbonlariga yordam berish uchun birgalikda ishlaydi. Bundan tashqari Buyuk Britaniyada zo‘ravonlik qilgan erkaklarga xulq-atvorini o‘zgartirishga yordam beradigan dasturlar mavjud. Bu dasturlar doirasida zo‘ravonlik qilgan erkaklarga ijtimoiy hayotning umumiy yashash prinsiplari tushuntirib boriladi.

Xulosa: Yuqorida o‘rganib chiqilgan mamlakatlarning tajribasidan kelib chiqib, ayollar zo‘ravonligini oldini olishda quyidagi omillar muhim ekanligini ta‘kidlab o‘tish mumkin. Hukumatning gender tengligini ta‘minlash va zo‘ravonlikka qarshi kurashishga qat‘iy sodiqligi, zo‘ravonlikning barcha turlarini qoralovchi va jazolovchi qonunlarning mavjudligi, gender tengligi va sog‘lom munosabatlar haqida ta‘lim berish, zo‘ravonlik qurbonlari uchun boshpana, maslahat, huquqiy yordam va boshqa xizmatlar mavjudligi, erkaklarni zo‘ravonlikka qarshi kurashga jalb qilish, zo‘ravonlikning sabablari va oqibatlarini o‘rganish, zo‘ravonlikka qarshi kurashishga qaratilgan jamoat kampaniyalarini tashkil etilganligi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” 1948 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “2030 yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida”gi qarori. 2021 yil.
3. M.Xoliqova, G.Ishaxonova, Sh.Po‘latova. “Gender tengligi: g‘oyadan qonunga qadar”. Toshkent. 2021 yil.
4. J.A.Ne‘matov. “Gender tengligi va gender zo‘ravonligi savol va javoblarda” Toshkent. 2024 yil